

ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЁТИДА ОЛИМА АЁЛЛАРНИНГ ЎРНИ

Ботирова Ҳалима Эшмаматовна¹, Тошпўлатова Севара Олимжон кизи²

¹“ТҚХММИ” Миллий тадқиқот университети, “Гуманитар фанлар” кафедраси в.б. доцент,
тарих фанлари бўйича фалсафа доктори(Phd),

²“Ер ресурслари ва кадастр” факултети “Геодезия ва геоинформатика” йўналиши 302-
гуруҳ талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14990219>

Аннотация. Ушбу мақолада жамият тараққиётида олима аёлларнинг ўрни ва уларнинг илм-фан, технология, тиббиёт, санъат ҳамда бошқа соҳалардаги ҳиссаси таҳлил қилинади. Аёлларнинг таълим ва илмий фаолиятида эришган ютуқлари жамиятнинг барқарор ривожланишига бевосита таъсир қилади. Шунингдек ҳозирги кунда аёлларга яратиб берилган кенг имкониятлар ва шу орқали илмга бўлган эътибор қолаверса, хотин-қизларнинг иш билан таъминланиши ҳақида маълумотлар берилди.

Калим сўзлар: таълим соҳаси, аёлларга бўлган муносабатнинг ижобий томонга ўзгариб бориши, хотин-қизларни қўллаб қувватлаш, гендер тенглиги, жамият ривожланиши, илм-фан, инновация, олима аёллар.

Аннотация. В статье анализируется роль женщин-ученых в развитии общества и их вклад в науку, технику, медицину, искусство и другие области. Достижения женщин в образовании и научной деятельности напрямую влияют на устойчивое развитие общества. Также предоставляется информация о широких возможностях, которые в настоящее время создаются для женщин, и обусловленном этим акценте на образовании, а также занятости женщин.

Ключевые слова: образование, позитивные изменения в отношении к женщинам, поддержка женщин, гендерное равенство, социальное развитие, наука, инновации, женщины-ученые.

Abstract. The article analyzes the role of women scientists in the development of society and their contribution to science, technology, medicine, art and other fields. Women's achievements in education and scientific activity directly affect the sustainable development of society. Information is also provided on the wide opportunities that are currently being created for women and the resulting emphasis on education, as well as women's employment.

Keywords: education, positive changes in attitudes towards women, support for women, gender equality, social development, science, innovation, women scientists.

Бугунги кунда Юртбошимиз бошчилигида Янги Ўзбекистонда Учинчи Ренессанс пойдеворини бунёд этиш сари дадил қадамлар қўймоқдамиз. Бинобарин, мамлакатимизда амалга оширилаётган ислохотлар аёлларнинг бахти асосига қурилмоқда, десак адашмаган бўламиз. Сир эмаски, янги Уйғониш даври, аввало, илм-фаннинг тараққиётига, миллий маънавиятнинг мустаҳкамлигига боғлиқдир. Мазкур ўткир ҳақиқатни чуқур ҳис қилган ҳолда хотин-қизларнинг таълими ва илм-фан билан шуғулланишлари учун давлатимиз томонидан янги имкониятлар яратиб берилмоқда. Жамиятда аёлларни илм-фанга руҳлантириш мақсадида янги механизм – «Олима аёллар жамияти» тузилгани ҳамда унинг фаолиятини қўллаб-қувватлаш ва янада рағбатлантириш учун Давлат бюджетидан 50

миллиард сўм ажратилгани барча хотин-қизларнинг кўнглида жамиятнинг энг фаол қатлами – «Олима аёл» бўлишга интилишларини янада кучайтириши айна ҳақиқатдир.

Ҳеч шубҳасиз, аёлларнинг жамият ва давлат ишларини бошқаришдаги иштирокини тўлақонли таъминлаш, уларни ижтимоий-иқтисодий ҳамда ҳуқуқий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш борасидаги ислохотлар юртимизда гендер тенгликни ва тенг ҳуқуқлиликни таъминлашдаги ижтимоий адолат намунаси дир.

Бир сўз билан айтганда, аёлларнинг тақдири, бугуни ва келажаги учун давлат сиёсати даражасидаги юксак эътиборнинг ифодаси бўлган бундай шароитлар ва имтиёзлар мамлакатимиз тарихида ҳали бўлмаган. Бугун опа-сингилларимиз қалбида жўш ураётган шукроналик ва юртдан, Юртбошидан миннатдорлик ҳисси амалий фаолиятимизга кўчиб, ҳар бир соҳада юксак натижаларга эришишга руҳлантирмоқда.

Мустақил Ўзбекистонимизнинг ҳар томонлама ривожланишида илм-фаннинг ўрни бекиёс ҳисобланади, унинг ривожланишида аёлларнинг ҳиссаси тобора ортиб бормоқда. Тарихга назар соладиган бўлсак илм-фан ва инновация соҳасида эркакларнинг етакчилик қилганлиги ҳеч кимга сир эмас, аммо ҳозирги кунга келиб дунёда аёллар ҳам етакчи ўринни эгалламоқда. Илмий фаолиятда аёлларнинг фаоллиги нафақат технологик ютуқлар, балки ижтимоий ривожланишга ҳам бевосита таъсир қилади. Таълим тизимида ишлаётган олима аёллар ёш авлодни илм-фанга жалб қилиш, замонавий таълим стандартларини жорий этиш орқали жамиятнинг интеллектуал салоҳиятини оширишга ҳизмат қилмоқда.

Гарчи Олима аёллар илм-фан ривожига катта ҳисса қўшаётган бўлсада, улар ҳали ҳам турли тўсиқларга дуч келмоқда. Бу муаммога кенг қамровда эътибор берадиган бўлсак, айрим ҳудудларда таълим олиш имкониятларининг чекланганлиги, жамиятдаги гендер тенглик ва илмий даражаларда аёлларга нисбатан тенг имкониятлар таъминланмаслиги эътиборни яққол тортади. Айрим давлатларда олима аёлларнинг илмий лойиҳаларга жалб қилиниши ва уларнинг етакчи лавозимларга кўтарилиши эркаклар билан таққосланганда анча паст. Гендер тенгликни таъминлаш ва илм-фанда аёллар фаоллигини ошириш мақсадида турли халқаро дастурлар ишлаб чиқилмоқда.

Ҳозирги кунда жамиятда илм-фан ва технология жадал ривожланар экан, олима аёлларнинг ушбу жараёндаги иштироки янада ортиб бораётгани кузатилмоқда. Айниқса, сунъий интеллект, экология, муҳандислик ва тиббиёт соҳасида аёллар етакчилик қилаётган инновацион лойиҳалар кўпаймоқда. Халқаро ташкилотлар ва ҳукуматлар олима аёлларнинг илмий фаолиятга жалб қилинишини рағбатлантириш, уларга тенг имкониятлар яратиш ва жамиятда уларнинг нуфузини ошириш учун турли грантлар ва дастурларни йўлга қўймоқда. Бу эса келажакда олима аёлларнинг жамият ривожига қўшадиган ҳиссасини янада оширишга ҳизмат қилади.

Бундай қўллаб-қувватлашларнинг натижасида Мамлакатимизда олиб борилаётган хотин-қизларни илм-фанга жалб қилиш ва уларнинг янги ғоя ва лойиҳаларини қўллаб-қувватлаш мақсадида “Олима аёллар грантлари” ташаббускор амалий ва инновацион лойиҳалар танлови ўтказилади. Ушбу танлов хотин-қизларнинг илмий фаолиятини рағбатлантиришга қаратилган. Бундан ташқари “Иқтидорли қизлар” уюшмаси ва “Лидер қизлар” клуби Олий ва ўрта махсус таълим муассасаларида ташкил этилганлиги талаба ва ўқувчи қизларнинг иқтидори ва қобилиятини ривожлантириш, лидерлик сифатини шакллантиришга кўмаклашади. Яна бир мисол тариқасида келтирадиган бўлсак, Олий таълимда гендер тенглигини таъминлашга қаратилган Ўзбекистан Республикаси

Президентининг 2019-йил 8-октябрдаги ПФ-5847-сонли фармонида мувофиқ, хотин-қизларнинг олий таълим олиш ҳуқуқини кафолатлаш ва таълимда гендер тенглигини таъминлаш чоралари кўрилмоқда. Бу борада маҳаллалар, умумтаълим мактаблари, академик лицей ва касб-ҳунар коллежлари хотин-қизларни олий таълимга кенг жалб қилишга қаратилган ва тарғибот ишлари олиб борилмоқда. Ушбу ташаббус ва дастурлар аёлларни илм-фанга кенг жалб қилиш, уларнинг илмий салоҳиятини ошириш ва жамиятда фаол иштирок этишларига кўмаклашишга қаратилган.

Юртимизда хотин-қизларни илм-фан соҳасига жалб қилиш борасида сезиларли натижаларга эришилди. Шу боис, хотин-қизлар илм-фан тараққиётининг барча соҳалари ривожига муносиб ҳисса қўшиб келмоқда. Бугунги кунда республикада 6 нафар академик, 700 нафардан зиёд фан доктори, 4780 нафар фан номзоди, 300 нафардан ортик фалсафа доктори (PhD) даражасига эга бўлган олима аёллар фан тармоқларининг турли соҳаларида илмий фаолият олиб бормоқда. Дунёнинг нуфузли давраларида ўзбек олималари сўз олмақда, салоҳияти тилга тушмоқда.

Буюк маърифатпарвар Абдулла Авлоний «Қизлар билим олишга ҳаммадан кўпроқ интилиши лозим. Зеро, бу билимлар билан улар келажак авлодни тарбиялайдилар», деб бежиз айтмаган. Учинчи Ренессансга эришиш йўлида хотин-қизларни янада билимли, маърифатли қилиш энг асосий вазифалардан биридир. Хотин-қизларнинг жамиятдаги маъқеини кўтариш давлатимиз сиёсатининг энг муҳим йўналишларидан. Шу боис, бу борадаги ишларнинг амалий исботи сифатида сўнгги йилларда нозик жинс вакилларининг жамият ҳаётидаги ўрнини оширишга қаратилган қатор фармон ва қарорлар, жумладан, Хотин-қизлар таълимини қўллаб қувватлашнинг 2022-2026 йилларга мўлжалланган дастури қабул қилинди. Президент Шавкат Мирзиёевнинг “Ер юзидаги ҳар қайси жамиятнинг маданий даражаси унинг аёлларга болган муносабати билан белгиланади. Соғлом зурриёд, баркамол авлодни тарбиялаб вояга етказишдаги ўрнингиз ва хизматингизни ҳеч нарса билан қиёслаб, баҳолаб бўлмайди. Сизларнинг меҳр муҳаббатингиз, вафо ва садоқатингиз, фидойилигингиз сабабли ҳаётимиз чароғон, деган фикрлари эътиборлидир”. Шунинг учун ҳам Ўзбекистонда хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини таъминлаш, улар учун муносиб меҳнат ва турмуш шароитини яратиш бериш, қобилият ва салоҳиятини рўёбга чиқариш масаласи мамлакатда давлат сиёсати даражасига кўтарилди. Маърифатли аёл жамиятнинг тараққиёт йўлини белгилаб беради. Чунки, айнан аёл болаларни тарбиялайди ва онги, дунёқараши, билим даражасини шакллантиради.

Мамлакатимиз илм-фани ва маънавияти ривожига улкан ҳисса қўшган, миллий тарихда ўзининг ноёб иқтидори билан ном қолдирган, юксак интеллектуал салоҳият ва кенг дунёқарашга эга юзлаб аёллар номини келтириш мумкин. Оққан дарё оқаверади. Илм-фан ва тафаккур қарвони ўз йўлида давом эади, устоз-шогирд анъаналари, авлодлар узвийлиги таъминлайди. Айни пайтда аёлларнинг илмий фаолиятда нуфузи ва ўрнини янада оширишга дахлдор масалалар олималарга ижтимоий муаммоларни ўз вақтида ҳал этишга кўмаклашиш, тадқиқотларни амалга оширишнинг ташкилий имкониятларини яратиш, илмий фаолиятда гендер дискриминация муаммосига барҳам бериш, олима аёллар учун илмий нуфузли мукофотлар таъсис этиш, тадқиқот грантлари, хорижий стажировка дастурларини кенгайтириш, олималарнинг академик мобиллигини ошириш, инновацион ғояларни тижоратлаштириш, ижтимоий қўллаб-қувватлаш лойиҳаларини

йўлга қўйиш, илм-фанни ижтимоий тараққиётнинг драйвери ва генераторига айлантириш соҳанинг бундан кейинги ривожда самарали ечимдир.

Бир сўз билан айтганда, аёлларнинг тақдири, бугуни ва келажаги учун давлат сиёсати даражасидаги юксак эътиборнинг ифодаси бўлган бундай шароитлар ва имтиёзлар мамлакатимиз тарихида ҳали бўлмаган. Бугун опа-сингилларимиз қалбида жўш ураётган шукроналик ва юртдан, Юртбошидан миннатдорлик ҳисси амалий фаолиятимизга қўчиб, ҳар бир соҳада юксак натижаларга эришишга руҳлантормоқда.

Аёлларга эътибор чинакам давлат сиёсати даражасига кўтарилди: унинг ҳуқуқий ва институционал асослари тубдан такомиллаштирилди.

Мамлакатимизда гендер тенгликни таъминлаш, аёлларнинг ижтимоий ва сиёсий ҳаётдаги ролини ошириш фаолияти: аёллар ҳуқуқлари тўғрисидаги қонун ҳужжатларини такомиллаштириш; аёлларни ҳимоя қилишнинг институционал асосларини такомиллаштириш; аҳолининг гендер тенглик ва аёллар ҳуқуқлари тўғрисида хабардорлигини ошириш; ҳуқуқни қўллаш амалиётида уларга риоя этилишини таъминлаш учун масъул мансабдор шахсларни тегишли ҳуқуқий меъёрлар асосида ўқитиш каби асосий йўналишлардан иборат.

Хулоса қилиб шуни айтиш жоизки, жамият тараққиётида олима аёлларнинг ўрни бекиёс бўлиб, уларнинг илм-фан ва технология ривожланишидаги ҳиссаси тобора ортиб бормоқда. Ҳозирги кунда аёллар илм-фан соҳасида катта муваффақиятларга эришмоқда. Бироқ, уларга нисбатан гендер тенглиги ва тўсиқлар ҳали ҳам бутунлай бартараф этилмаган. Шу боис ҳам келажакда аёллар учун тенг имкониятлар яратиш ва уларнинг илм-фан ривожидagi ролини мустаҳкамлаш муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти. (2019). Олий таълим тизимида гендер тенглигини таъминлаш тўғрисида [Фармон ПФ-5847]. Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси. Лех.уз
2. Инновацион ривожланиш вазирлиги.(2021). Олима аёллар грантлари ва хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш дастури. Кун.уз
3. БМТ Тараққиёти Дастури (УНДП). (2023). Тадбиркорлик фаолиятига қизлар ва аёлларни жалб қилиш учун уларни касб-хунарга ўқитиш.
4. Мирзиев Ш.М. Нийяти улуғ халқнинг иши ҳам улуғ ва келажаги фаровон бўлади. Тошкент, ”Ўзбекистон” 2019.